

CHET TILIDA TALABALARNING MUL'TMADANIY KOMPETENSIYASINI INTERNET VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA TAKOMILLASHTIRISH

Yakupova Zuhra Allanazarovna

O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti

1-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6369647>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida tahsil oluvchi talabalarning mul'tmadaniy kompetensiyasini shakllantirish va ushbu jarayonda internet tarmog'i va axborot texnologiyalaridan foydalanish uslubi haqida fikrlar keltirilgan

Kalit so'zlar. Axborot texnologiyalari, internet tarmog'i, metod, chet tillari, interaktiv, , multmadaniy kompetensiya, post metod modullaari

KIRISH

Mamlakatimizda ta'lim sohasini rivojlantirish, shuningdek chet tillarini o'qitish yangicha bosqichga ko'tarildi.

Bunga misol qilib O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida xorijiy tillarni o'qitishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qarori¹, 25.01.2021-yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xalq ta'limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori², Vazirlar Mahkamasining "Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirishni samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlarni keltirish mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Oliy ta'lim muassasalarida "kompetensiya", "kompetentlik" va "tayanch kompetensiyalar" kabi tushunchalarning mazmun va mohiyatini o'rganish va tadqiq qilish, shakllantirish, rivojlantirish va tashxislash hamda mustaqil ishlarni tashkil etish masalalarida respublikamiz olimlaridan O.A.Qo'ysinov³, MDH hamda xorijiy mamlakatlardan I.A.Zimnyaya⁴, R.Berger⁴ va boshqalar tomonidan izlanishlar olib borilgan hamda rivojlantirilgan. O.A.Qo'ysinovning fikriga ko'ra, mustaqil ta'lim olish maqsadini belgilash va uning o'quvchilarda mustaqil bilim olish, mustaqil ishlash, ijodkorlik, egallagan bilimlarni amaliyotda qo'llash, o'z-

¹ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 21.08.2019 yildagi 701-son

² Xalq ta'limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 25.01.2021 yildagi PQ-4963-son <https://lex.uz/docs/-4483641>

³ Qo'ysinov O.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik ijodkorligini kompetentli yondashuv asosida rivojlantirish texnologiyalari. Monografiya. – T.: "DELTA PRINT SERVIS" nashriyoti. 2018. – 156 b.

⁴ Зимняя И.А. Ключевая компетентностная парадигма результата образования. // "Высшее образование сегодня" журналы. М.: 2003. - №5. - С.34-42.

o'zini nazorat qilish ko'nikma va imkoniyatlarini shakllantirish umumiy kasbiy rivojlanishni ta'minlashga asos bo'ladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Talabalarning oliy ta'lim jarayonida chet tillarini o'zlashtirishi birmuncha murakkab va qiyin jarayon hisoblanadi. Chunki ular dastlabki fundamental bilimlarni umumiy o'rta talim bosqichida olib bo'lganlar. Shu o'rinda OTM talabalarining chet tilini bilish darajasi turli yo'nalishlar kesimida tafovutga egadir. Ushbu tafovutlarni biz yuqorida tilga olgan mul'tmadaniy kompetensiyani shakllantirish orqali mo'tadil shkalaga keltirish mumkin. Albatta interfaol metodlar turli bilimlarni o'rgatish borasida juda ko'p taklif qilinadi. Shunga qaramasdan multmadaniy axborotlarni qabul va sintez qilish uchun ularda ushbu axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish ko'nikmasi ya'ni kompetensiyasi bo'lishi lozim. Internetda hozirgi kundagi olam tuzilishi, voqea-hodisalar va deyarli barcha turdagi bilim sohalari bo'yicha ma'lumotlar jamlangan. Undan samarali foydalanishning quyidagi usullarini talabalar ongiga singdirish va darsning didaktik mazmuniga ham kiritish maqsadga muvofiq bo'ladi nazarimizda:

- Internet tarmog'ida ta'limiy samarasi yuqoriroq bo'lgan malumotlarni qidirish, olish va o'qish-o'rganish;
- ta'lim oluvchining yuqori darajadagi mul'tmadaniy ko'nikmasiga ijobiy yondashish va rag'batlantirilishi;
- ilgari orttirilgan bilimning ham e'tiborga olinishi va yangi bilimlarni baholash;
- o'qish shiddati va interfaol multimedia va axborot texnologiyalarini ta'lim oluvchining ehtiyojiga muvofiqlashtirilishi;
- tarmoqda ish yuritish, internet va kommunikatsion savodxonligini, ta'lim oluvchining tashabbuskorligi va mas'uliyatining qo'llab-quvvatlanishi;
- multimedia va axborot texnologiyalari bilan ishlash ko'nikmasini amalda bajarish orqali o'rganilishi;
- zamonaviy axborot tizimi va maydonida ikki taraflama fikr-mulohazalarga sharoit yaratilishi

Zamonaviy metodikaning yana bir namunasi sifatida multmadaniy kompetensiyani oshirish usullaridan biri audio va visual manbalardan foydalanish usullardir.

Albatta bu intensiv interfaol usullar qatorida birmuncha yangi hisoblansada, ammo uning mul'tmadaniy olamda allaqachon tarifi va o'z pozitsiyasi mavjud.

Ushbu yuqorida izoh berilgan mul'tmadaniy kompetensiyani rivojlantiruvchi metodlarning zamonaviy shakli hozirgi kunda masofaviy ta'limda keng miqyosda

joriy etilmoqda va uning boshqa o'qitish shakllaridan farqli kompyuter asosida telekommunikatsiya vositalaridan foydalanishdadir⁵: bu tizimning o'ziga xos afzalliklari mavjud:

- har qanday axborotni masofada tez uzatish;
- bu ma'lumotlarni kerakli vaqt xotirada saqlash, uni tahrirlash va boshqalar;
- shu maqsadda maxsus yaratilgan multimediali axborotlar yordamida interaktivlik va o'qituvchi va o'quv kursining boshqa ishtirokchilarining tezkor mulohazalari (kommentariya va postlar);
- internet orqali turli axborot manbalariga, jumladan, masofaviy va tarqatiladigan ma'lumotlar bazalariga, butun dunyo bo'ylab ko'plab anjumanlarga kirish;
- qo'shma telekommunikatsiya loyihalarini, shuningdek, xalqaro, elektron konferensiyalar, kompyuter audio va videokonferensiyalarini tashkil etish.

XULOSA

Bir so'z bilan aytganda talabalarning mul'tmadaniy kompetensiyasini takomillashtirish uchun avvalo ushbu manbalardan foydalanish immunitetini shakllantirish lozim. Albatta ushbu ishlarni bajarishda an'anaviy va masofaviy ta'limning o'zaro aloqadorligi, qulaylik va kamchiliklarini ham hisobga olish lozim. Zero talim jarayonida talaba obyekt, dars jarayoni tajriba hisoblanadi. Uning maqsadga muvofiq tashkil qilinishi har qanday kompetensiyaviy fazilatlarni shakllantirish uchun asosiy omil hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Qo'ysinov O.A. Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik ijodkorligini kompetentli yondashuv asosida rivojlantirish texnologiyalari. Monografiya. – T.: “DELTA PRINT SERVIS” nashriyoti. 2018. – 156 b.
2. Зимняя И.А. Ключевая компетентностная парадигма результата образования. // “Высшее образование сегодня” журналы. М.: 2003. - №5. - С.34-42.
3. Газета «Народное слово», 11.12.2012 г., № 240 (5630).
4. Common European Framework of Reference (CEFR). Cambridge ESOL. Retrieved 2012-01-25.
5. Новиков Л.А. Искусство слова. – М.: Педагогика. 2019 г.
6. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. – М.: Просвещение, 2014 г
7. Ziyonet.uz, cyberleninka.ru, fayllar.org

⁵ Common European Framework of Reference (CEFR). Cambridge ESOL. Retrieved 2012-01-25.